

أساليب حماية وأمن المعلومات في النظم الآلية والشبكات في المكتبات ومراكز المعلومات بالقاهرة الكبرى : دراسة ميدانية

المستخلص

لقد برزت العديد من النتائج بعد إجراء الدراسة الميدانية لهذه الدراسة ، ويمكن إجمالها في النقاط الآتية :

1. لا تهتم المكتبات ومراكز المعلومات موضوع الدراسة باستخدام أساليب متعددة لحماية أمن المعلومات .
2. تفتقد المكتبات موضوع الدراسة بعض الأساليب الأمنية الضرورية ، مثل : البطاقات الذكية ، وتقنية التحقق بموجات الراديو الترددية ،الدوائر التلفزيونية المغلقة للمراقبة وذلك على الرغم من أهميتها .
3. عدم تحديث برامج الحماية ضد الفيروسات بشكل منتظم لشبكة المكتبة وجميع محطات العمل .
4. تباعد الفترة الفاصلة بين كل نسخ احتياطي والنسخ التالي له مما يعرض البيانات للفقدان .
5. عدم تحديد صلاحيات الموظفين وفقا لما يتطلب عملهم الفعلي .
6. عدم تدريب موظفي المكتبة على التعامل مع المشكلات الأمنية التي قد تواجههم .
7. عدم تغيير كلمات المرور على فترات متقاربة لضمان عدم كشفها من قبل الآخرين .